

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
- Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
- Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
- Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
- Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
- Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
- Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
- Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
- Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
- Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
- Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
- Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Türkiye
- Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
- Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
- Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
- Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
- Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
- Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
- Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
- Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
- Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
- Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
- Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نزوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من اختلال الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study Of Cascade Solar Still 1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie. 10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test 22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33.....التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجاً
د. هندة بوحامد

53.....واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية"
د.إلهام شيلي

70.....الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22
الدكتور لعابسة طارق

85.....التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي
د. جيداء رجب صيام

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi* 98

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test 114

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi* . 126

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22

الدكتور لعابسة طارق

جامعة التكوين المتواصل سوق أهراس

ملخص:

تلجأ الدول عادةً إلى وضع تشريعات خاصة بالاستثمار بهدف تنظيم هذه العملية الحيوية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. هذه التشريعات غالباً ما تشمل مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية. ومن أبرز الأدوات التي تعتمدها الدول في هذا الإطار هي إنشاء أجهزة وهيئات حكومية متخصصة تكون مسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون الاستثمار ومتابعة كافة المراحل التي تسبق بدء عملية الاستثمار. هذه الهيئات تلعب دوراً رئيسياً في ضمان انسيابية الإجراءات الاستثمارية وتطبيق التحفيزات والضوابط القانونية. الكلمات المفتاحية: تشريعات الاستثمار، جاذبية، تحفيز الاستثمارات، أجهزة الاستثمار، الإجراءات.

Abstract:

Countries typically resort to enacting specific investment legislation to regulate this vital process and make it more attractive to investors. These legislations often encompass a set of laws aimed at encouraging investments, whether domestic or foreign. One of the key tools that countries adopt in this regard is the establishment of specialized governmental bodies and agencies responsible for implementing the provisions of the investment law and overseeing all the stages that precede the initiation of the investment process. These bodies play a crucial role in ensuring the smooth flow of investment procedures and the application of incentives and legal regulations.

Keywords: Investment Legislation, Attractive, encouraging investments, Investment Bodies, Procedures.

مقدمة:

في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت في الجزائر خلال أوائل التسعينيات، ومع السعي نحو تعزيز وتحفيز الاستثمارات، قامت الحكومة بتأسيس هيئة متخصصة تكون وظيفتها الأساسية العمل على تشجيع ودعم الاستثمارات وكذلك مراقبتها ومتابعتها بشكل منظم. وقد تم تأسيس هذه الهيئة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-12 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1993، والذي يختص بترقية الاستثمار. استناداً إلى المادة السابعة من الباب الأول (أحكام عامة)، أنشئت وكالة تهدف إلى توفير الإطار التنظيمي الذي يسهم في دعم المستثمرين ومراقبة المشاريع الاستثمارية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ " تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها " تكلف هذه الوكالة حسب المادة 08 من نفس المرسوم التشريعي بمساعدة المستثمرين ودعمهم " تكلف الوكالة بمساعدة المستثمرين في إستيفاء الشكليات اللازمة لإنجاز إستثماراتهم لاسيما المتعلقة منها بالأنشطة المقننة وبالسهر على إحترام الأجال القانونية لهذه الأنشطة " .

في عام 2001، ومع تعديل قانون الاستثمار بموجب الأمر 03-01 المؤرخ في 20 أغسطس 2001، والمتعلق بتطوير الاستثمار، تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) لتحل محل وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها (APSI) جاء هذا التغيير نتيجة اختلاف آلية منح

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

الامتيازات الاستثمارية بين النظامين السابق والجديد. حيث أن المرسوم التشريعي رقم 93-12، الذي أسس وكالة APSI، كان ينص في المادة الأولى من الباب الأول (أحكام عامة) على تطبيق نظام موحد للاستثمارات الوطنية الخاصة والاستثمارات الأجنبية دون تحديد لنظام عام أو استثنائي.

بالمقابل، جاء الأمر 03-01 الذي أسس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) ليقدّم نظاماً جديداً لمنح التحفيزات، حيث تم التفريق بين نظامين مختلفين في الباب الثاني (المزايا). في الفصل الأول، الذي تتضمنه المادة 9، تم تحديد "النظام العام" للتحفيزات، بينما حدد الفصل الثاني، من خلال المادة 10، "النظام الاستثنائي"، وهو ما يوضح وجود تباين في منح الامتيازات وفقاً لطبيعة الاستثمار وشروطه.

يُظهر هذا التعديل الجوهري في قانون الاستثمار، الذي تضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI، تحولاً كبيراً في استراتيجية الجزائر لجذب الاستثمارات وتطويرها ANDI. تمثل نقلة نوعية في السياسات المتعلقة بالاستثمار، حيث جاءت بآليات جديدة لمنح الامتيازات تعتمد على تقييم أعمق لنوعية المشاريع واحتياجاتها. هذا النظام الجديد، الذي يفرق بين "نظام عام" و"نظام استثنائي"، يوفر مرونة أكبر في التعامل مع مختلف أنواع الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، ويتيح مزايا تتناسب مع خصوصية المشاريع الاستراتيجية أو تلك التي تساهم بشكل ملحوظ في النمو الاقتصادي إلى جانب ذلك، يمكن النظر إلى هذا التعديل كخطوة لتوجيه الجهود نحو تنظيم أكبر للاستثمارات بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية. النظام العام يتيح حوافز معيارية لجميع الاستثمارات، بينما النظام الاستثنائي يوفر تسهيلات إضافية للمشاريع ذات الأهمية الكبرى أو التي تستجيب لمتطلبات معينة قد لا تكون مشمولة في النظام العام. هذه الآلية تساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، مع مراعاة التوازن بين منح التحفيزات وضمان تحقيق العائد الاقتصادي المرجو.

وقد تمثل الانتقال من وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار (APSI) إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) في جملة من التعديلات التي طرأت على الإطار المؤسسي والتنظيمي، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. إعادة هيكلة الأدوار المؤسسية: تم توسيع مهام الوكالة الجديدة ANDI لتشمل جوانب متعددة من العملية الاستثمارية، بحيث لم تقتصر على الدعم والمتابعة فقط، بل توسعت لتشمل تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. كما أصبح للوكالة صلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح الحوافز والمزايا.
2. تحديث الآليات القانونية والتنظيمية: بموجب الأمر 03-01، تم تعديل الإطار القانوني الذي يحكم الاستثمار في الجزائر. أبرز هذه التعديلات كان اعتماد نظام مزدوج لمنح الامتيازات (نظام عام ونظام استثنائي) مما أتاح مرونة أكبر في التعامل مع الاستثمارات المختلفة بناءً على طبيعتها وحجمها ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
3. إدخال نظام تحفيزات أكثر شمولية: على عكس المرسوم 93-12 الذي لم يفرق بين أنواع الاستثمارات، جاء الأمر 03-01 ليعتمد نظاماً متدرجاً للحوافز. إذ تم تخصيص حوافز عامة لكافة الاستثمارات، وحوافز استثنائية للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي أو التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة أو التي تنفذ في مناطق معينة تحتاج إلى تحفيز إضافي.
4. تحسين إجراءات المتابعة والمراقبة: تضمن التحول المؤسسي تحسين آليات متابعة الاستثمارات، بحيث أصبحت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تعمل بشكل أكثر فعالية في مراقبة المستثمرين من بداية المشروع إلى نهايته. هذا التحسين شمل تقليص البيروقراطية وتسريع وتيرة معالجة الملفات الاستثمارية وتقديم الدعم الفني والإداري بشكل أكثر فعالية.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

5. التركيز على الشفافية والجاذبية الاستثمارية: التعديلات الجديدة هدفت إلى تعزيز الشفافية في منح الحوافز وتحسين مناخ الاستثمار العام في الجزائر. من خلال هذه الإصلاحات، سعت الحكومة إلى بناء ثقة أكبر لدى المستثمرين الأجانب والمحليين عبر تطبيق سياسات واضحة ومحددة سلفاً.

هذا الانتقال المؤسسي من APSI إلى ANDI يعكس توجه الجزائر نحو إحداث قفزة نوعية في مجال الاستثمار من خلال تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على الصعيد المحلي والدولي. إن إدخال أنظمة أكثر تطوراً ومرونةً لمنح الامتيازات يتيح للدولة استهداف قطاعات استراتيجية أو مناطق بحاجة إلى التنمية، مما يعزز من فرص التنمية المتوازنة والمستدامة. كما أن التركيز على تحسين الإطار التنظيمي وإعادة هيكلة الأدوار المؤسسية يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، ما يجعل الجزائر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين.

بموجب القانون رقم 18-22 الصادر في 24 يوليو 2022، تم إعادة تسمية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) لتصبح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. هذا التغيير لم يكن مجرد تعديل في الاسم، بل يعكس توجهاً أوسع نحو تحديث الإطار التنظيمي والتشريعي للاستثمار في الجزائر، بهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق انسجام أكبر مع التوجهات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

إعادة تسمية الوكالة إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يعكس تغييراً استراتيجياً في النظرة إلى دور الوكالة في الاقتصاد الوطني. المصطلح الجديد "ترقية الاستثمار" يشير إلى تكريس جهود أكبر نحو تحسين مناخ الاستثمار وتبني سياسات واستراتيجيات أكثر فعالية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. هذا التغيير في الاسم يهدف إلى توضيح الأهداف الجديدة للوكالة، التي لم تعد فقط معنية بتطوير الاستثمار بشكل عام، بل بتعزيز وترقية المشاريع الاستثمارية بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية للبلاد.

القانون 18-22 يركز على تحديث القوانين والإجراءات التي تحكم عملية الاستثمار، مما يساعد على تقديم بيئة استثمارية أكثر شفافية وملاءمة للمستثمرين. كما يتوقع أن هذا التعديل سيدعم جهود الجزائر لتطوير قطاعات معينة، مثل الصناعة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، عن طريق تقديم حوافز واستثمارات جديدة تتماشى مع التوجهات الحديثة في الاقتصاد العالمي.

باختصار، هذا التعديل يعكس التزام الجزائر بإعادة هيكلة سياساتها الاستثمارية لجذب الاستثمارات التي تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع التركيز على تحسين البيئة التنظيمية والإدارية وجعلها أكثر تنافسية وشفافية.

المبحث الأول الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

لم يقر المشرع الجزائري بتقديم تعريف صريح للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في القانون رقم 18-22 المؤرخ في 24 يوليو 2022. بدلاً من ذلك، اكتفى بالإشارة إلى الوكالة في الفصل الثاني من هذا القانون في الفصل الثاني من هذا القانون بعنوان "الإطار المؤسسي" من خلال المادة 18 التي نصت على "تدعى الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب المادة 06 التي بقيت سارية المفعول ضمن الأمر 03-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار من الآن فصاعداً للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتدعى في صلب هذا النص الوكالة".

هذا النهج قد يكون مقصوداً من قبل المشرع، حيث يعتمد على الوظائف والأهداف التي تضطلع بها الوكالة بدلاً من تقديم تعريف تقني ثابت. اختيار المشرع الجزائري لتجنب تعريف محدد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يمكن تفسيره على أنه سعي لمنح الوكالة مرونة أكبر في ممارسة مهامها وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والتنموية. هذا النهج يتيح للوكالة التكيف مع مختلف التحديات التي قد تواجهها، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، خاصة مع تطور سياسات الاستثمار وأهداف التنمية المستدامة.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

و قد إستدرك المشرع الأمر بصدور المرسوم التنفيذي رقم 22-298 يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار و سيرها، من خلال الفقرة الثانية من المادة 02 التي تنص على " الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و تضع تحت وصاية الوزير الأول". و يحدد مقر الوكالة في الجزائر العاصمة¹.

المطلب الأول مهام الوكالة:

طبقا لأحكام المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم تتولى الوكالة بعنوان المهام المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 ماييلي:

أولا في مجال الاعلام:

- ضمان خدمة الاستقبال والاعلام لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار.
- جمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الاحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وانتاجها و نشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة.
- وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم.
- وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الاعمال والموارد والطاقتاالكامنة على مستوى المحلي.
- وضع قاعدة بيانات، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، عن توفر العقار الموجه للاستثمار.

ثانيا في مجال التسهيل:

- وضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها.
- تقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تحسينه.
- تقديم جميع المعلومات اللازمة، لاسيما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري، والتحفيزات والمزايا المتعلقة بالاستثمار، وكذا الإجراءات ذات الصلة.

ثالثا في مجال ترقية الاستثمار:

- المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر.
- اعداد واقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيد الوطني والمحلي. وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لانجازها و تنفيذها.
- ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة.
- إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها.

رابعا في مجال مراقبة المستثمر:

- تنظيم مصلحة للتوجيه والتكلف بالمستثمرين.

¹المادة 03 من القانون 22-18.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

-وضع خدمة الإستثمارات معى اللجوء إلى الخبرة الخارجية عند الحاجة.
-مراقبة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى.

خامسا في مجال تسيير الإمتيازات :

-إعداد شهادات تسجيل الإستثمارات و القيام بتعديلها، عند الإقتضاء .
-تحديد المشاريع المهيكلية ، إستنادا إلى المعايير و القواعد المحددة في التنظيم المعمول به ، و إبرام الإتفاقيات المقررة في المادة 31 من القانون رقم 18-22 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2022 و المذكور أعلاه .

-التحقق من قابلية الإستفادة من المزايا بالنسبة للإستثمارات المسجلة .
-التأشير على قوائم السلع و الخدمات القابلة للإستفادة من المزايا ، المقدمة من طرف المستثمر .
-إصدار قرارات سحب المزايا .

-تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الإستغلال و تحديد مدة مزايا الإستغلال الممنوحة للاستثمار .
-القيام وفقا للتنظيم المعمول به بتسيير عمليات التنازل أو تحويل السلع و الخدمات التي إستفادة من المزايا .
-إعداد شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.

سادسا في مجال المتابعة:

-التأكد بالاتصال مع الإدارة و الهيئات المعنية، من إحترام الإلتزامات التي تعد بها المستثمرين.
-معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين.
-تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لفائدة الاستثمارات المسجلة.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة 18 تكلف الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بما يأتي:
-ترقية وتممين الاستثمار في الجزائر و كذا في الخارج و جاذبية الجزائر، بالاتصال مع الممثلات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج.
-اعلام أوساط الاعمال وتحسيسهم.
-ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر.
-تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها.
-مراقبة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره.
- تسيير المزايا، بما فيها تلك المتعلقة بحفاظة المشاريع المصرح بها المسجلة قبل تاريخ اصدار هذا القانون.
- متابعة مدى تقدم وضعت المشاريع الاستثمارية.
تنشأ لدى الحكومة الشبائيك الوحيدة الآتية:

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

-الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.

- الشبائيك الوحيدة اللامركزية.

- تحصل الوكالة اتاوة بعنوان معالجة ملفات الاستثمار .

المطلب الثاني تنظيم الوكالة:

بناء على أحكام المادتين 05 و 06 من القانون 18-22 يدير الوكالة مجلس إدارة و يسيرها مدير عام و يحدد التنظيم الداخلي للوكالة و شبائيكها الوحيدة الذي يقترحه المدير العام و يصادق عليه مجلس الإدارة بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . كما تحدد المناصب الضرورية لسير الوكالة بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .

مجلس الإدارة

يتشكل مجلس الإدارة من المادة 07:

- ممثل الوزير الأول، رئيسا .

- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

- ممثل الوزير المكلف بالمالية.

- ممثل الوزير المكلف بالاستثمار.

- ممثل الوزير المكلف بالتجارة.

- ممثل بنك الجزائر.

يمكن لمجلس الإدارة الإستعانة بأي شخص تكون خبرته أو مساهمته ضرورية لأعمال المجلس.

يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس،

و يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من السلطة الوصية على الوكالة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد. يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل. تنهي عهدة الأعضاء، يتم إستخلافه حسب الأشكال نفسها.

ويخلفه العضو الجديد المعين حتى إنتهاء العهدة. يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة ، بناء على إستدعاء من رئيسه . و يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على إستدعاء من رئيسه أو بناء على إقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه².

²المادة 8 من القانون السابق.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة استدعاء يحدد جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. لا تصح مداوات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثاني، و تصح مداواته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يترتب على مداوات مجلس الإدارة تحرير محاضر مسجلة في دفتر خاص، يوقعها رئيس مجلس الإدارة. تبلغ المحاضر لجميع أعضاء المجلس وللسلطة الوصية، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداوات³. حسب المادة 12 من قانون الإستثمار، يتداول مجلس الإدارة الوكالة على الخصوص:

-مشروع نظامها الداخلي.

-المصادقة على التنظيم الداخلي للوكالة.

-المصادقة على برنامج نشاطات الوكالة.

-مشروع ميزانية الوكالة.

-قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

-الموافقة على تقرير النشاط السنوي وتنفيذ الميزانية.

-أي مسألة يقوم المدير العام للوكالة بعرضها عليه.

ثانيا المدير العام

طبقا لأحكام المادة 13 من قانون الإستثمار 18-22 فإن المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري و المالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. و يمارس إدارة جميع مصالح الوكالة، و يتصرف باسمها و يمثلها أمام القضاء، و في أعمال الحياة المدنية. كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، و يعين في كل مناصب العمل التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. إضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

يعد المدير العام تقريرا كل ستة (6) أشهر حول جميع أعمال الوكالة، و يرسله إلى السلطة الوصية و مجلس الإدارة⁴.

كما يعد بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية و بالاتصال مع الممثلات الدبلوماسية و القنصلية، تقريرا كل (6) أشهر يوجه الى المجلس الوطني للإستثمار، و كذا كل تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

³المادة 11 من القانون السابق.

⁴المادة 14 من القانون 18-22.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

و حسب المادة 15 من نفس القانون، المدير العام هو الامر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين و التنظيمات المعمول بها. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي:

- يعد مشاريع ميزانية الوكالة
 - يبرم كل الصفقات و الاتفاقات و الاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة.
 - يمكنه تفويض امضائه في حدود صلاحياته.
- للمدير العام صلاحية تشكيل أي مجموعة عمل او تفكير قد يكون انشاؤها ضروريا لتحسين و تعزيز نشاط الوكالة. و يمكنه ان يستعين، عند الحاجة، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، بخدمات مستشارين و خبراء وفقا للتنظيم المعمول به. و يتخذ جميع التدابير التي تسمح بحسن سير الشبايك الوحيدة المذكورة في المادة 18 من قانون الإستثمار، و لاسيما تلك الموجهة لتسهيل استكمال المستثمر الإجراءات الشكلية و الحصول على الوثائق المطلوبة في الاجال القانونية⁵.
- يساعد المدير العام في تسيير الوكالة امين عام. كما يساعده في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات و مديرون و نواب مديرين و رؤساء دراسات.

ثالثا الشبايك الوحيدة:

تم إنشاء الشباك الوحيد ذو الاختصاص الوطني و المخصص للمشاريع الكبرى و المشاريع الاجنبية، بغرض تسهيل الإجراءات الإدارية و كذا جذب الإستثمارات الأجنبية. و يعتبر هذا الشباك المحاور الوحيد للمستثمر و يكلف بمهمة المرافقة في تنفيذ كل الإجراءات اللازمة لتجسيد المشاريع الاستثمارية الكبرى و الاستثمارات الأجنبية⁶.

يدرس الشباك:

الاستثمارات المهيكلية: المؤهلة على أساس المعايير المحددة في التنظيم ساري المفعول

الإستثمارات الأجنبية: الإستثمارات التي يملك رأسها كليا أو جزئيا من طرف أشخاص طبيعياً أو معنويون أجنب.

المشاريع الكبرى: الإستثمارات التي تساوي أو يفوق مبلغها ملياري (2) دينار جزائري (2.000.000.000 دج)،

و بناء على المادة 18 من المرسوم التنفيذي 22-296، تنشأ لدى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار شبايك وحيدة على النحو الاتي:

- الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية.
 - الشبايك الوحيدة اللامركزية.
- يتمتع الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية باختصاص وطني. كما تتمتع باختصاص محلي بخصوص الاستثمارات غير تلك التي تدخل في اختصاص الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية. و توضع الشبايك الوحيدة من طرف الوكالة، عند الحاجة،

⁵ المادة 16 من نفس القانون.

⁶ aapi.dz ; le 20-05-2024 à 15: 35

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

بناء على اقتراح من المدير العام، بعد رأي مجلس الإدارة و موافقة السلطة الوصية. إضافة إلى إضطلاعها بمهمة المحاور الوحيد للمستثمر. و تكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي⁷:

- استقبال المستثمر
 - تسجيل الاستثمارات
 - تسيير و متابعة ملفات الاستثمار
 - مرافقة المستثمرين لدى الإدارات و الهيئات المعنية
- و بناء على المادة 20 من قانون الإستثمار، يجمع الشباك الوحيد، في مكان واحد، بالإضافة الى أعوان الوكالة، ممثلين عن:
- إدارة الضرائب
 - إدارة الجمارك
 - المركز الوطني للتسجيل التجاري
 - مصالح التعمير
 - الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار
 - مصالح البيئة
 - الهيئات المكلفة بالعمل و التشغيل
 - صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء و غير الاجراء
- و يجمع عند الحاجة، ممثلين عن الإدارات و الهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار و المكلفة بتنفيذ الإجراءات المتصلة بما يأتي:
- تجسيد المشاريع الاستثمارية
 - اصدار المقررات و التراخيص و كل وثيقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع الاستثماري
 - الحصول على العقار الموجه للاستثمار
 - متابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر
- و يؤهل ممثلو الإدارات و الهيئات الممثلة في الشباك الوحيد للقيام في الاجال المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما، بتسليم جميع القرارات و الوثائق و التراخيص المرتبطة بإنجاز الاستثمار و استغلاله. كما يلزمون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى ادارتهم او هيئاتهم الاصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المستثمرون.
- كما يكلف ممثلو الإدارات و الهيئات العمومية الممثلة في الشبايك الوحيدة بجميع الاعمال ذات الصلة بمهامهم، على النحو الاتي⁸:

⁷المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 22-296.

⁸المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-296.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- يقوم ممثل الوكالة بتسجيل الاستثمارات و يبلغ شهادات التسجيل، و يكلف بما يأتي:
- معالجة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار.
- تقديم الخدمات المتصلة بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات و بإنجاز المشاريع الاستثمارية.
- التأشير، خلال الجلسة، على قائمة السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، و عند الاقتضاء، على مستخرج القائمة التي تشكل المساهمة العينية.
- ضمان معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاه.
- الترخيص بالتنازل عن الاستثمار و تحويل المزايا.
- مباشرة سحب المزايا بالنسبة بالنسبة للاستثمارات التابعة لاختصاص، بناء على اقتراح من ممثل إدارة الضرائب.
- تحديد مدة مزايا الاستغلال من خلال شبكة التقييم.
- يكلف ممثل إدارة الضرائب بما يأتي:
- اعداد شهادة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع و الخدمات الواردة في قائمة السلع و الخدمات المستفيدة من المزايا.
- اعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، بالتنسيق مع مصالح الضرائب المختصة إقليمياً.
- توجيه اعدارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم كشف تقدم مشروع الاستثمار او اعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال
- اعداد، كل (6) أشهر، كشفا للمقارنة بين الاستثمارات التي حلت اثار تسجيلها و محاضر معاينة الدخول في الاستغلال المستلمة.
- يكلف ممثل إدارة الجمارك، على الخصوص، بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بإنجاز استثماره و استغلاله، و معالجة طلبات رفع عدم القابلية للتنازل على السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية.
- يكلف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بتسليم، على الفور، شهادة عدم سبق التسمية و بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري.
- يكلف ممثل مصالح التعمير بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء و الرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء، و يتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته، و يتولى متابعتها حتى انتهائها.
- يكلف ممثل مصالح البيئة بمساعدة المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة. و يتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته، و يتولى متابعتها حتى انتهائها.
- يكلف ممثلو المصالح المكلفة بالعمل و التشغيل باعلام المستثمرين بالتشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و التشغيل، و تسليم، في الاجال القانونية، تراخيص العمل و كل وثيقة ذات صلة مطلوبة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
- كما يكلفون بجمع عروض العمل المقدمة من المستثمرين، و يقدمون لهم المترشحين للمناصب المقترحة.
- يكلف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي بتسليم، على الفور، شهادات المستخدم و تغيير عدد المستخدمين و التحيين و تسجيل المستخدمين و الاجراء، و كذا كل وثيقة أخرى تخضع لاختصاصهم.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

يكلف ممثلو الهيئات المكلفة بمنح العقار الموجه للاستثمار، على الخصوص، بإعلام المستثمرين بتوفير الاوعية العقارية و مرافقتهم لدى ادارتهم الاصلية لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على العقار.

يجمع ممثلو المصالح المكلفة بإصدار القرارات و التراخيص و الوثائق المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري غير تلك المذكورة في هذه المادة، كل فيما يخصه، الطلبات المتعلقة بهذه الوثائق و التراخيص، مع ضمان احوالها الى الهياكل المعنية و متابعة معالجتها الى حين اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

المبحث الثاني الأهمزة المستحدثة في القانون 18-22

المطلب الأول المنصة الرقمية للمستثمر

تسمح المنصة الرقمية للمستثمر، و التي يسند تسييرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، بتوفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها فرص الإستثمار في الجزائر و العرض العقاري و التحفيزات و المزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.

و تسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات و الإدارات المكلفة بالعملية الإستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات و القيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار⁹.

أولا الطبيعة القانونية

نصت المادة 23 من القانون 18-22 على إنشاء "منصة رقمية للمستثمر" يسند تسييرها للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر، و العرض العقاري و التحفيزات و المزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.

و تسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات و الإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات و القيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار. وتشكل المنصة الرقمية أيضًا أداة توجيه و مرافقة للاستثمارات و متابعتها انطلاقا من تسجيلها و أثناء فترة استغلالها.

و طبقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 22-296 فإن المنصة الرقمية للمستثمر هي الأداة الالكترونية لتوجه الاستثمارات و مرافقتها و متابعتها منذ تسجيلها و خلال فترة استغلالها.

وهي تضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات و استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الانترنت و تسمح بتكثيف الإجراءات الواجب اتباعها حسب نوع الاستثمار و نوع الطلبات.

و تكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات و الإدارات ذات العلاقة مع فعل الاستثمار.

⁹ <https://pmgeneva.mfa.gov.dz>.Le 21/05/2024 à 10:27.

(موقع البعثة الدائمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا).

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

وقد تم عرض 307 وعاء عقاري تابع للدولة موجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بمساحة إجمالية تقدر بـ 176 هكتار، موزعة عبر 28 ولاية. عبر المنصة الرقمية للمستثمر وهذا منذ إطلاقها في 8 فيفري 2024 حيث تعتبر المنصة الرقمية للمستثمر تعتبر الوسيلة الحصرية لمعالجة طلبات الراغبين في الاستفادة من عقار اقتصادي للإنجاز مشروع استثماري¹⁰.

من أجل تكيف العرض العقاري مع الطلب وتلبية رغبات المستثمرين وأصحاب المشاريع فيما يتعلق بالمساحات المتاحة وموقعها الجغرافي، وكذلك تخصيص العقارات وفقاً لطبيعة النشاطات، قامت الوكالة بإطلاق إعلان للتعبير عن الرغبات. يتطلب هذا الإعلان ملء استمارة متاحة على الموقع الإلكتروني للوكالة aapi.dz، وتتضمن هذه الاستمارة بعض المؤشرات مثل نوع النشاط، المساحة المطلوبة، اختيارات الموقع، عدد الوظائف المتوقعة، قيمة الاستثمار، تركيبة التمويل، والمساحة اللازمة لتنفيذ المشروع.

و في هذا السياق قامت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار منذ إطلاق المنصة الرقمية بعرض 168 وعاء عقاري مع تسجيل 792 طلب مؤكد كمرحلة أولى عبر 17 ولاية.

ثانيا أهداف المنصة الرقمية

تهدف المنصة الرقمية الى ما يأتي:

التكفل بعملية انشاء الشركات و الاستثمارات و تبسيطها و تسهيلها.

تحسين التواصل بين المستثمرين و الإدارة الاقتصادية.

ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها و كفاءات فحص و معالجة ملفات المستثمرين.

الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين و دراستها من قبل الإدارات المعنية.

السماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد.

تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد و مردودية الاعوان و جودة الخدمة المقدمة.

تحسين أداء المرافق العامة و جعلها أكثر اتاحة و ذات ولوج اسهل بالنسبة للمستثمرين.

تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار.

السماح بالتبادل المباشر و الفوري بين أعوان الإدارات و الهيئات المعنية.

المطلب الثاني: اللجنة العليا للطعون المتصلة بالإستثمار

تنشأ لدى رئاسة الجمهورية " لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار " ، تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.

ترسل الطعون إلى اللجنة في اجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض و يجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ إخطارها.

و يمكن للمستثمر زيادة على ذلك أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.

¹⁰ news.radioalgerie.dz/

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

تخطر اللجنة من طرف المستثمر عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار، لا سيما في حالة:

- سحب أو رفض منح المزايا،

- رفض إعداد المقررات و الوثائق و التراخيص من طرف الإدارات و الهيئات المعنية.¹¹

أولا الطبيعة القانونية للجنة

بالرجوع إلى القانون 18-22 في المادة 11 منه، تم إستحداث هيئة مختصة بدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين، تدعى باللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالإستثمار.

و بناء على أحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 22-296¹² فإن اللجنة العليا للطعون المتصلة بالإستثمار هيئة عليا تكلف بالبحث في الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يرون انهم غبنوا، في اطار تطبيق القانون رقم 22_18.

من خلال ما سبق يمكن تعريف اللجنة على أنها هيئة وطنية عليا توضع لدى رئاسة الجمهورية، تختص بدراسة و معالجة و الفصل في الطعون المقدمة من طرف المستثمرين الوطنيين أو الأجانب الذين يرون أنهم غبنوا في إطار تطبيق القانون 18-22.¹³

و يمثل الغبن الذين قد يقع على المستثمرين في عدة صور، كسحب أو رفض المزايا الممنوحة لهم في إطار قانون الإستثمار أو في حال رفض الإدارات و الهيئات المعنية إعداد المقررات و الوثائق و منح التراخيص إبتداءا من تاريخ تقديم الطلب إلى غاية تجسيد المشروع.¹⁴

ثانيا سير عمل اللجنة:

1- التشكيلة

تشكل اللجنة من الاعضاء الآتي ذكرهم¹⁵:

- ممثل رئاسة الجمهورية، رئيسا،

- قاض من المحكمة، و قاض من الدولة يقترحه المجلس الاعلى للقضاء.

- قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة.

- ثلاثة (3) خبراء اقتصاديين و ماليين مستقلين، يعينهم رئيس الجمهورية.

يمكن ان تستعين اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة، من شأنه مساعدة اعضاءها.

¹¹invest.gov.dz ; le 21-05-2024 à 14: 30.

¹²المرسوم التنفيذي رقم 22-296، المؤرخ في 04 سبتمبر 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالإستثمار و سيرها، ج ر عدد 60، المؤرخة في 18 سبتمبر 2022.

¹³محمد شعبان، الآليات المستحدثة في ظل قانون الإستثمار الجزائري 18-22، مجلة طنبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، مجلد 06، العدد 01، 2023، ص1822.

¹⁴محمد شعبان، مرجع سابق، ص1823

¹⁵المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 22-296.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدتها ثلاثة (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. يمنح أعضاء اللجنة تعويضاً عن الحضور والمشاركة، يحدد مبلغه وكيفيات منحه بموجب مرسوم تنفيذي¹⁶.

2- سير عمل اللجنة

تخطر اللجنة من طرف المستثمر عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار، لا سيما في حالة :

- سحب او رفض منح المزايا.

- رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات و الهيئات المعنية.

يرفع المستثمر طعنه امام اللجنة في اجل خمسة عشرة (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المتظلم فيه كما هو محدد في المادة 07 من المرسوم التنفيذي 22-296¹⁷.

وقد أشارت المادتين 07 و 08 من المرسوم التنفيذي رقم 22-296 إلى أنه يجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، ان يقدم تظلماً مسبقاً امام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة، في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه.

ويجب ان يفصل المدير العام للوكالة في التظلم المسبق في اجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تسليمه. كما يجب ان يكون الطعن فردياً وموقفاً، ويتضمن على الخصوص لقب واسم وعنوان وصفة العارض او ممثله المفوض قانوناً ومذكرة تستعرض الوقائع والوسائل. كما يجب ان يكون الطعن المرسل مباشرة الى اللجنة، او عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، مصحوباً بكل الوثائق والمستندات الثبوتية.

وتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتفصل في اجل لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ اخطارها.

كما تدعو اللجنة ممثلي الإدارات والهيئات المعنية بموضوع الطعن وكذا المستثمر لغرض الاستماع إليهم.

كما يتعين على رئيس اللجنة إرسال نسخة من ملف الطعن الى الإدارة او الهيئة المعنية التي يجب ان ترد عليه بشأن النقاط التي اعترض عليها المستثمر، خلال عشرة (10) ايام من تاريخ استلام الملف.

تخول اللجنة سلطة الاطلاع على الوثائق الادارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية موضوع النزاع.

وبناء على أحكام المادة 12 من المرسوم 22-296 فإنه لا تصح مداوات اللجنة الا بحضور ثلثي (2/3) اعضاءها على الأقل. كما تتم المصادقة على قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

ويبلغ قرار اللجنة الى الاطراف المعنية، بكل وسيلة، في اجل يتجاوز ثمانية (8) ايام من تاريخ النطق به، ويكون القرار نافذاً. كما ترفع اللجنة الى رئيس الجمهورية، كل ستة (6) أشهر، تقريراً عن نشاطها وعلى المشاكل المتكررة التي توجهها الاستثمارات، وتقدم عند الاقتضاء، توصيات لمعالجتها¹⁸.

¹⁶المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 22-296.

¹⁷المادة 06 من نفس المرسوم التنفيذي 22-296.

¹⁸المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي السابق.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

المراجع:

- 1- المادة 03 من القانون 18-22.
- 2- المادة 8 من القانون السابق.
- 3- المادة 11 من القانون السابق.
- 4- المادة 14 من القانون 18-22.
- 5- المادة 16 من نفس القانون.
- 6- www.aapi.dz
- 7- المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 296-22.
- 8- المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 296-22.
- 9- <https://pmgeneva.mfa.gov.dz>
- 10- news.radioalgerie.dz
- 11- www.invest.gov.dz
- 12- المرسوم التنفيذي رقم 296-22، المؤرخ في 04 سبتمبر 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالإستثمار و سيرها، ج ر عدد 60، المؤرخة في 18 سبتمبر 2022.
- 13- محمد شعبان، الآليات المستحدثة في ظل قانون الإستثمار الجزائري 18-22، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، مجلد 06، العدد 01، 2023، ص1822.
- 14- محمد شعبان، مرجع سابق، ص1823.
- 15- المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 296-22.
- 16- المادة 04 من نفس المرسوم التنفيذي 296-22.
- 17- المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 296-22.
- 18- المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي السابق.